

ZAMONAVIY BINOLARNI GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA LOYIHALASHNING NAZARIY TAMOYILLARI.

Qosimov Jahongir Avloqulovich

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti "Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243098>

***Annotatsiya.** Maqolada zamonaviy ekologik turar-joy binolarini kompyuter dasturlari yordamida loyihalash uchun avvalo ushbu dasturlarning imkoniyatlari bilan tanishamiz hamda ekologik turar-joy binolarini loyihalash jarayoni va usullarini ko'rib chiqamiz. Amaliyotda nima qilish kerakligi haqidagi nazariy ma'lumotlarni taqdim etamiz.*

***Kalit so'zlar:** grafik dasturlar, eko-turar joylar, 3D modellashtirish, zamonaviy binolar.*

***Abstract.** In this article, we will first familiarize ourselves with the capabilities of these programs for designing modern ecological residential buildings using computer programs and examine the process and methods of designing ecological residential buildings. We present theoretical information about what needs to be done in practice.*

***Keywords:** graphic programs, eco-housing, 3D modeling, modern buildings.*

***Аннотация.** В статье мы сначала ознакомимся с возможностями этих программ для проектирования современных экологических жилых зданий с помощью компьютерных программ и рассмотрим процесс и методы проектирования экологических жилых зданий. Представляем теоретическую информацию о том, что нужно делать на практике.*

***Ключевые слова:** графические программы, эко-жилища, 3D-моделирование, современные здания.*

Asosiy qism

Zamonaviy eko-turar-joy binosi qanday bo'lishini o'rganib chiqqach, AutoCAD dasturidan foydalanib, uning tarixiy va uslubiy qismlarining eskiz rejasini ishlab chiqamiz hamda ishni 3D Max dasturida davom ettirishga tayyorlanamiz.

Turar joy - yashash maskani, boshpana, istiqomat qilinadigan bino. Oila yashaydigan uy, oila hayot kechiradigan muhit. Turar joylar ibtidoiy davrda ovqat tayyorlash va kiyinish bilan bir vaqtda paydo bo'lgan. Turar joylar me'moriy inshootlarning eng keng tarqalgan turi bo'lib, ular boshqa turdagi inshootlarning shakllanishi va rivojlanishini ko'p jihatdan belgilab bergan. Uy-joylarning tashqi va ichki ko'rinishi, turlari va shakllari xilma-xilligi rivojlanib, tobora murakkablashib bormoqda.

O'rta qavatli turar joy binolarining loyihasi qishloqlar, shaharlar va boshqa aholi punktlarining funksional tuzilmasida yer uchastkasining joylashuv xususiyatlariga muvofiq ishlab chiqiladi. Bunday aholi punktlarining turlari Fuqarolik kodeksining 5-moddasida belgilangan. Bosh reja bo'yicha qaror qabul qilishda, qurilish me'yorlari va qoidalariga binoan, qurilishga qulay, noqulay va maxsus chora-tadbirlar talab etiladigan hududlarni aniqlab olish lozim. Turar joy binolarini loyihalashtirishda quyidagi talablarga rioya qilish zarur:

Hududni chiqindi gazlar, avtomobil yo'li shovqini va boshqa turdagi nurlanishlardan himoya qilish. Ko'p xonadonli turar-joy binolarini loyihalash asosan iqtisodiy omillarni inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Bular jumlasiga, xususan, liftlar, axlat qutilari va boshqa

elementlarni o'rnatish zarurati kiradi. Ular turar-joy binosini loyihalashtirish va qurish xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi. 5 qavatgacha, shimoliy va janubiy hududlarda esa 4 qavatgacha bo'lgan inshootlar liftlar bilan jihozlanmaydi. Bunday binolarda oqilona devorlar, poydevor konstruksiyalari va qoplamalar qo'llaniladi. 4-5 qavatli binolar asosan aholisi 250 mingdan oshmaydigan o'rta, kichik va qisman yirik shaharlarda, shuningdek, aholisi 10 ming va undan ortiq bo'lgan aholi punktlarida quriladi. Bu hudud, muhandislik tarmoqlari va transportdan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

- Bino rejasini tuzish quyidagilarni o'z ichiga oladi:
- Loyihadan oldingi bosqich. Bu bosqich o'z navbatida ikki qismdan iborat: ma'lumot yig'ish va uni uslubiy qayta ishlash.
- Loyiha eskizi bosqichi. Bu bosqichda yechim izlanadi. Loyiha bosqichi - loyihalashning asosiy qismi hisoblanadi. Bu bosqichda asosiy g'oya shakllantiriladi.

Turar-joy binolarini loyihalashda, pudratchilar yong'inni o'chirish uchun suv gidrantlarini ta'minlashlari shart. To'rt qavatli binolarning uzun tomonlari orasidagi masofa kamida 20 metr, ular bilan derazali binolarning yon tomonlari orasidagi masofa esa kamida 10 metr bo'lishi kerak. Yoritish va izolyatsiya me'yorlariga rioya qilgan holda, shuningdek binoning bir derazasidan ikkinchisiga ko'rinmasligini ta'minlagan holda, bu oraliqlarni qisqartirish mumkin. Ko'p qavatli uylarning birinchi qavati qizil chiziqdan orqaroqda joylashishi lozim. Qurilgan yoki birlashtirilgan jamoat joylari mavjud binolarni qizil chiziq bo'ylab joylashtirish mumkin. Tavsiya etilgan shift balandligi 2,8 metr.

- Tambur. Iqlim sharoitiga qarab ular ikkita yoki bitta bo'lishi mumkin.
- Kutib olish maydoni.
- Kirish eshigi yonidagi navbatchi xonasi.

Kirish guruhini rejalashtirishda Qurilish me'yorlari va qoidalari (QMQ) 35-01 da belgilangan talablarga muvofiq harakatlanish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun turar joydan erkin foydalanishni ta'minlash zarur. Loyihani tuzishda pudratchi barcha xonalarning joylashuvini chizadi, o'lchamlarini ko'rsatadi, qo'shimcha xonalar haqida o'ylaydi, eshik va derazalarning joylashuvini belgilaydi. Arxitekturaviy yechim qabul qilish va konstruktiv elementlar qaysi materialdan tayyorlanishini aniqlash lozim. Chizmalarni qog'ozda yoki kompyuterda maxsus dasturlar yordamida chizish mumkin. Loyihani tuzishda inshootning barcha elementlari hisoblab chiqilishi shart. Poydevor turini va uning chuqurlashish darajasini to'g'ri aniqlash muhim. Devorlarning qalinligini hisoblash, ichki shiftni tanlash, to'sinlarni to'g'ri joylashtirish va mo'rini ta'minlash kerak. Natijada chizmalar to'plami hosil bo'ladi.

Barcha qoidalarni o'rganib chiqqanimizdan so'ng, eko uslub haqida ma'lumot olamiz va turar-joy binolarini zamonaviy tarzda loyihalashni boshlaymiz. Eko uslubdagi xona insonga tabiiy materiallarning qadrini his qilish va dim hamda gazli shahardan butunlay xalos bo'lish imkonini beradi. Eko uslub faqat o'z g'oyasida - tabiiy materiallar, tabiiy ranglar va to'g'ri shakllar orqali namoyon bo'ladi. Zamonaviy eko uslub dunyoda yildan-yilga ommalashib bormoqda. U kvartira yoki kottej, ofisdagi dam olish zonasi va majlislar xonasini bezatishga mos keladi. Amal qilinishi lozim bo'lgan asosiy tamoyil - har narsada tabiiylikdir. Shu sababli, dekor va mebellarda yog'och qirindili plita, xromlangan metall va plastmassadan foydalanish tavsiya etilmaydi. Eko uslubdan foydalanish inson salomatligiga foydalidir. Uyni loyihalashda har bir xonadagi ekozonaga alohida e'tibor qaratiladi. Balkon va terrasalarda ko'pincha nafaqat binoning ichki qismi, balki tashqi muhit bilan bog'lovchi elementlar ham qo'llaniladi. Chunki bu hududlarda odamlar o'zlarini qulay his qilishadi.

Kompyuter yordamida loyihalash tizimi - bu loyihalash funksiyalarini bajarish uchun axborot texnologiyalarini qo'llovchi avtomatlashtirilgan tizim bo'lib, u loyihalash jarayonini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan mutaxassislar hamda texnik, dasturiy va boshqa vositalar majmuasidan iborat tashkiliy-texnik tizimdir. Arxitekturaviy dasturiy ta'minot - arxitektorlar uchun maxsus ishlab chiqilgan tizim bo'lib, u o'z uskunalarida tanish obyektlardan (devorlar, ustunlar, shiftlar va boshqalar) foydalanib chizmalar va modellar yaratish, sanoat va fuqarolik qurilishi obyektlarining binolari va inshootlarini loyihalash imkonini beradi. Bu dasturlar uch o'lchovli modellarni yaratish va barcha zarur ishchi hujjatlarni olish vositalariga ega bo'lib, zamonaviy bino axborotini modellashtirish texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Uch o'lchovli modellashtirish - bu maxsus dasturiy ta'minot yordamida uch o'lchovli model (yoki uch o'lchovli obyektning karkasli modeli) ni ishlab chiqish jarayonidir. 3D model chiziqlar va egri sirtlar bilan bog'langan ko'plab nuqtalar yordamida yaratiladi. Uch o'lchovli modellashtirish qo'llaniladigan sohalar tobora kengayib bormoqda. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'yinlar, ya'ni realistik personajlarni modellashtirish; tibbiyot - inson tana a'zolarining individual modellarini yaratish; muhandislik - transport vositalari, yangi qurilmalar va tuzilmalar modellarini ishlab chiqish; kinematografiya - turli xil maxsus effektlar va xayoliy personajlarni yaratish kabi sohalarini qamrab oladi. Bundan tashqari, 3D modellashtirish reklama sohasida ham keng qo'llaniladi.

Uch o'lchamli modellashtirish dasturiy ta'minotining imkoniyatlarini chuqur o'rganish uchun uch o'lchovli elementlardan iborat 3D sahna yaratish zarur. Har bir 3D dasturiy ta'minot o'ziga xos sohada afzalliklarga ega. Uch o'lchovli modellashtirish uchun asosiy dasturlarning qisqacha tavsifi:

1. Autodesk 3D Studio Max - keng tarqalgan va nisbatan oson o'zlashtiriluvchi grafik paket. VRay qo'shimcha moduli real obyektlar va interyerlar yaratish imkonini beradi.

2. Autodesk Maya - boshqa dasturlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo'lgan mukammal grafik paket. U quyidagilarni o'z ichiga oladi: ibtidoiy shakllar yordamida modellashtirish, materiallar bilan qulay ishlash, modellashtirilayotgan obyektga turli effektlarni qo'llash imkoniyati, rivojlangan animatsiya tizimi va boshqalar. U kino va kompyuter o'yinlari sanoatida realistik interyerlar, personajlar va vizual effektlar yaratishda keng qo'llaniladi.

3. Maxon Cinema 4D - qulay interfeysga ega nemis grafik paketi. U tez xotiraning kam yuklanishi bilan murakkab sahnalar uchun soyalarni hisoblashning o'ziga xos algoritmiga ega. Body Paint moduli 3D modelni bevosita ko'rinadigan ekranda bo'yash imkonini beradi.

4. Newtek Lightwave 3D - juda qulay animatsiya vositalari va yuqori sifatli renderingga ega bo'lgan grafik paket. Televizion formatda uch o'lchovli grafika yaratish uchun qulay.

Ushbu dastur grafik planshetlar yordamida turli xil mo'yoqalamlardan foydalanib obyektlarni modellashtirish imkonini beradi. Bino tuzilmasi modelini uch o'lchovli modellashtirish dasturlaridan birida yaratib, so'ngra Lumionga kiritish va yakunlash (landshaft, interyer, transport vositalari va vizualizatsiya) mumkin. Arxitekturaviy loyihani qanday amalga oshirish, xavfsizlik choralari, muhandislik dasturiy ta'minotidan foydalangan holda chizmalarining to'liq to'plami, hisob-kitoblar, loyihadagi modelning uch o'lchovli modeli - bularning barchasi loyihani ishlab chiqayotgan muhandis-arxitektorga bog'liq. Qurilish sohasidagi raqamlashtirish, ayniqsa loyihalash yo'nalishida eng rivojlangan hisoblanadi: arxitektorlar, dizaynerlar va rejalashtiruvchilar o'tgan asrning 90-yillaridan beri dasturlarning CAD versiyalaridan faol foydalanib kelmoqdalar. Loyihalovchi-muhandis uchun zamonaviy dasturlar tarkibiga maxsus dasturiy ta'minot paketlari - CAE (muhandislik vazifalarida hisoblash va tahlil qilish uchun) va CAD tizimlari (kompyuter yordamida loyihalash) kiradi. Biroq

ko‘pincha bu tizimlar CAD (kompyuter yordamida loyihalash tizimlari) deb ataladigan tizimlarga birlashtirilgan bo‘lib, ularda loyihalash, hisoblash va hujjatlashtirish jarayonlari bir vaqtning o‘zida amalga oshiriladi. CAD loyihachiga bino kabi obyektlar uchun konstruktorlik va texnologik hujjatlarni yaratishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nasritdinova U.A. Kompyuter grafikasini o‘qitishda 3D modellashtirish vositasidan foydalanish metodikasi (Toshkent, 2018)
2. J.A. Qosimov and others “The Role of Software in the Development of Modeling in Education” AIP Conference Proceedings [this link is disabled](#), 2022, 2432, 060013
3. J.A. Qosimov and others “Development of Methods for Improving the Lessons of Information Technology on The Basis of Graphic Programs” AIP Conference Proceedings [this link is disabled](#), 2022, 2432, 060012
4. J.A. Qosimov and others “Increasing the Effectiveness of Lessons by Creating a Problem Situation in Teaching Drawing” AIP Conference Proceedings [this link is disabled](#), 2022, 2432, 060014
5. J.A. Qosimov, U.A. Nasritdinova, A. Nasritdinov, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering **1030**, 012118 (2021) <https://doi.org/10.1088/1757899X/1030/1/012118>
6. Nasritdinova U.A., Satimxodjayev M., Sovremennoye obrazovaniye 9, 38-41 (2013) https://arm.tdpushf.uz/kitoblar/fayl_2004_2021006.pdf
7. J.A. Qosimov “Providing innovative teaching methods through graphic programs” Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar (2024 yil № 6)